

SED FIDES TANTUM SIT PENES AUTHOREM: LA BIBLIOTHECA
MEXICANA DE JUAN JOSÉ DE EGUIARA Y LA EDICIÓN CRÍTICA
DE TEXTOS NEOLATINOS

LAURETTE GODINAS

Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Universidad Nacional Autónoma de México

RESUMEN: Este artículo presenta la historia textual de una obra neolatina redactada en la Nueva España a mediados del siglo XVIII, el repertorio biobibliográfico que Juan José de Eguiara y Eguren bautizó *Bibliotheca mexicana* y del que solo se llegó a imprimir el primer volumen, que contiene las letras de la A a la C, en 1755, mientras que los manuscritos que contienen las letras de la D a la J permanecieron inéditos y se encuentran hoy en la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas. A través de un recorrido que lleva a su ubicación dentro del corpus neolatino, el contexto de redacción de la obra y los pormenores de su trayectoria editorial, expongo mi punto de vista sobre los criterios para la *dispositio textus* de esta clase de textos en función no solo de la comprensión del lector, argumento a menudo esgrimido para justificar el recurso a la norma clásica, sino también del *usus scribendi* intratextual y, sobre todo, del *usus* intertextual, en particular, cuando se trata de términos de uso generalizado en la cultura escrita de expresión latina.

Incipit XLIV (2024), 165-207

Entregado: 02/09/2024 - Aceptado: 05/11/2024

PALABRAS CLAVE: Crítica textual – neolatín – bibliografía mexicana – Eguiara y Eguren – *Bibliotheca mexicana*

ABSTRACT: This article deals with the textual history of a Neo-Latin text written in New Spain in the mideighteenth century, the biobibliographical repertoire that Juan José de Eguiara y Eguren baptized as *Bibliotheca mexicana*. Only its first volume, containing the letters A to C, was printed in 1755, while the manuscripts containing the letters D to J remained unpublished and are today housed in the Nettie Lee Benson Library in Texas. Through a review that leads to its postulation within the Neo-Latin corpus, the context in which the work was written and the details of its publishing, I state my viewpoint on the criteria for the *dispositio textus* of these texts in terms that refer not only to the reader's understanding, an argument often used to justify the use of the the classical tradition, but also to the intratextual *usus scribendi* and, above all, the intertextual *usus*, particularly when it comes to terms frequently used in the Neo-Latin written culture.

KEYWORDS: Textual criticism – Neo-Latin – Mexican bibliography – Eguiara and Eguren – *Bibliotheca mexicana*

*Para Diana, Sofía, Luis y Laura Elisa, por la complicidad bibliográfica;
Para Andrés y Luis, por compartir mi admiración por Eguiara y su obra;
Para Pablo, por sentar las bases para que se historie la bibliografía mexicana.*

INTRODUCCIÓN: LA *BIBLIOTHECA MEXICANA* Y LOS ESTUDIOS NEOLATINOS

Con la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren nos aventuramos en el terreno no tan menudo hollado desde la ecdótica de los así llamados *estudios neolatinos*, definición adoptada en el II Congreso Internacional de Estudios Neolatinos celebrado en Ámsterdam en 1973, que marcó los inicios de una nueva disciplina en el ámbito de

las Humanidades. Y es que, en efecto, dicha reunión, cuyo destino fue sellado por la publicación en la primera edición de Ámsterdam en 1977 del *Companion to Neo-Latin studies* de Jozef Ijsewijn, ampliada posteriormente en 1990 (tomo 1) y 1998 (tomo 2), dio como resultado el establecimiento de “los límites y los objetivos de los estudios neolatinos” y, a la vez, se convirtieron en “libros de referencia sobre la historia de los textos neolatinos y en una guía de las investigaciones sobre los temas” (Axeer, 2002: 2139)¹.

En su capítulo, Axeer subraya dos fenómenos que han marcado los estudios neolatinos y que no han dejado de tener vigencia a pesar del establecimiento de un campo de estudios nuevo y bien definido: primero, porque si está por lo demás justificada la inclusión de las producciones neolatinas en la evolución de las letras nacionales, dado que sus autores formaron parte de las culturales eruditas de los distintos espacios geográficos y políticos y que, en su gran mayoría, también produjeron obras en las lenguas identitarias, los estudios neolatinos actuales se ven amenazados, como ya lo apuntaba Ijsewijn en los años setenta, por la eliminación del latín en la formación de los humanistas (Axeer, 2002: 2146); segundo, porque la perspectiva de que los estudios neolatinos deben limitarse a ser solo una especialización en el marco de la filología

¹ Por supuesto, desde 1973 hasta la fecha el campo de los estudios neolatinos ha ido evolucionando, con interesantes polémicas acerca de sus alcances, como se evidencia en los artículos de Toon van Hal (2007) y la respuesta de Heinz Hofmann (2017), que ponen de manifiesto la necesidad de cuestionar permanentemente el campo de estudio para que no se vea limitado su alcance a la historia de la lingüística, sino que pueda mantener su vigencia como disciplina perteneciente tanto a los estudios literarios como lingüísticos (véase Hofman, 2017:520). Es muy revelador que entre 2014 y 2017 vieran la luz tres obras colectivas fundamentales para apuntalar la pertinencia de los estudios neolatinos como un campo de estudio en sí: La enciclopedia en dos tomos *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World* (2014), *The Oxford Handbook of Neo-Latin* de Knight y Tilg (2015) y *A Guide to Neo-Latin Studies* (2017) de Victoria Moul. En todo caso, se dibuja un consenso general sobre el hecho de que el neolatín es el latín que se escribe a partir del surgimiento del movimiento humanista en Italia, es decir, aproximadamente 1300, claramente distinto del latín medieval (que tiene, por lo demás, su propio campo de estudio; véase al respecto Berschin, 2008).

clásica pierde de vista algo que ya decía Dietrich Briesemeister en su capítulo del tomo 2 de la muy útil *Historia de la literatura mexicana*: el latín no era lengua del culto y magisterio, sino “el medio obligatorio de expresión y comunicación eruditas en toda la República literaria” [...], y así “la Conquista crea una prolongada situación diglósica, o incluso, triglósica con sus conflictos e interferencias entre lenguas prehispánicas, el castellano y el latín que coexistían en sus respectivos estratos sociales y funciones comunicativas” (Briesemeister, 2002: 524). Y es que si bien, en efecto, había entre los hablantes cierta conciencia de que el latín era ya, en las palabras que Sperone Speroni pone en boca de uno de los interlocutores de su *Dialogo della lingua* de 1542, una lengua de *carta solamente e inchiostro* (de papel y tinta), no cabe duda de que la mayoría de los debates sobre el uso del latín apenas tuvieron un impacto sobre la Universidad, que permaneció durante todo el Antiguo Régimen profundamente latina². Así, en ciertos ámbitos de la sociedad y de la vida intelectual, cada vez más reducidos, se dio pie desde las reformas carolingias del siglo IX d. C. a una situación de diglosia que tuvo un impacto no solo en Europa sino, a partir de la Edad Moderna, en los territorios europeos de ultramar (Stroh, 2007: 144, *apud* Helmer, 2013: 105). Así, reducir la producción de estudios sobre textos neolatinos a los departamentos de estudios clásicos es, de cierta manera, perder de vista lo importante que fue y es este corpus para la historia de la cultura escrita universal.

Por supuesto, en todos los países donde se desarrolló una literatura neolatina se estableció una serie de dinámicas con respecto a las lenguas vernáculas que varían en función de las lenguas en contacto. Así, en el caso del castellano, la presencia en el siglo XIII alfonsí de varias lenguas de cultura dio pie a una situación de multilingüismo más que de

² Así fue sin duda alguna en Francia, como lo explica de forma detallada Waquet, 1999: 22-23; en el caso de España, como otros muchos países de Europa, hasta bien entrado el siglo XVIII el latín siguió siendo la lengua de la educación universitaria (Gutiérrez Cuadrado, 1987: 239); esta situación prevaleció en todas las universidades del Imperio y, además, en el siglo XVIII se fue difundiendo un latín “escrito, elegante, de raigambre humanista” tal y como lo defendía Gregorio Mayans y su grupo de intelectuales (Gutiérrez Cuadrado, 1987: 247).

bilingüismo, es decir no de dicotomía, pero sí de distribución funcional (Schippers, 2014: 26). Esta situación se reproducirá de cierta manera en la Nueva España del siglo XVI, a partir de la confluencia del castellano con distintas lenguas indígenas (de las cuales el náhuatl fue sin duda la más importante en su momento, cf. Parodi, 2011: 89-101), además del latín. A medida que fue avanzando el siglo XVII, y sin que desaparecieran del todo los textos en lenguas indígenas, cuya importancia se fue reduciendo cada vez más a una necesidad catequística hasta ya finales de la época colonial, la diglosia entre las capas educadas de la población se produjo entre el castellano y el latín, dando pie a un rico caudal de obras, literarias a la vez *stricto* y *lato sensu*, en ambas lenguas, a menudo bajo la pluma de los mismos autores.

Por ello es importante mencionar que Ignacio Osorio, cuando en su artículo publicado en la prestigiosa revista *Humanistica Lovaniensia* acudió al símil latino de Jano y describió la historia literaria de México como “un proceso de sucesivas aproximaciones que intentan develar los rostros de esta Jano bifronte que es nuestra cultura colonial” (Osorio, 1981: 125), escrita en español y en latín, lo hizo sin duda para defender una idea que para él era fundamental: en efecto, para Osorio “durante los trescientos años que duró la Colonia, la literatura, las ciencias y la cultura se escribieron en ambas lenguas y ambas forman un solo corpus”, y así “ignorar una de ellas, una de las caras de Jano, es amputar o deformar el conjunto de nuestra historia cultural” (Osorio, 1981: 126). Así, si bien es cierto que como bien lo dijo Burke “post-classical Latin [...] exemplifies the uses of language in binding together a group” (Burke 2004: 44), para un conocimiento cabal de la producción escrita de un país o una región no es deseable separar los textos producidos en latín de aquellos que fueron producidos en lenguas vernáculas, aunque

estos último fueron por lo general los que se tomaron en cuenta como la base de las literaturas nacionales³.

Si en otros países la situación ha evolucionado de formas diversas, en México, dado que es el caso que aquí nos interesa, el fallecimiento prematuro de Ignacio Osorio en 1991, a año y medio de asumir la dirección del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca Nacional de México, no permitió que se afanzara este camino de comunión para la reconstrucción de la literatura neolatina escrita desde México en conjunción con el estudio de la producción vernácula novohispana y, por ende, salvo raras excepciones, se ha tendido a recluir, hasta hace pocos años, el trabajo filológico a las divisiones disciplinarias tradicionales, dejando el estudio de los textos neolatinos novohispanos al cuidado de los departamentos de letras clásicas y viendo la reconstrucción de la historia literaria neolatina de México⁴ como una entidad separada de la historia literaria nacional. Cabe destacar, sin embargo, otra peculiaridad del caso mexicano: la tendencia a equiparar el concepto de “humanismo” con el de “cultivador de la lengua latina”, como se puede inferir de títulos como *Humanistas del siglo XVI* (1946) y *Humanistas del siglo XVIII* (1941) de Gabriel Méndez Plancarte, o la más reciente *Historia del humanismo mexicano, sus textos y contextos neolatinos en cinco siglos* (2000) de Tarsicio Herrera Zapién, sin duda, un reflejo de una actitud vista como inmutable en los humanistas italianos, la de considerar que la lengua vernácula era inferior al latín dado que contaba con un vocabulario muy reducido y que su gramática era desordenada e irregular⁵.

³ Es muy revelador al respecto que Françoise Waquet se ponga a estudiar cómo se fueron paulatinamente imponiendo, a finales del siglo XVIII, las lenguas nacionales desde la perspectiva del latín, que fue claramente el perdedor en la batalla (Waquet, 2014: 177).

⁴ El propio Ignacio Osorio, en *La tradición clásica en México*, retraza una historia que se limita a la producción, nada desdeñable, de textos latinos en México, y afirma además que a partir del siglo XIX “el abandono de la lengua latina como instrumento de expresión no significó que México se alejara de la cultura clásica; por el contrario, este movimiento marcó el inicio de una descolocación, de un acercamiento diferente a los clásicos: la sociedad mexicana buscó comprenderlos en su especificidad histórica; conocerlos en su cultura y circunstancia y, desde esta perspectiva, pretendió asumirlos como paradigma” (Osorio, 1991: 57).

⁵ Cosa que, por lo demás, Gravelle matizó oportunamente gracias a un análisis comparado de muchas fuentes del Cuatrocientos (1988: 369-385).

Curiosamente, entre estos humanistas enlistados por Méndez Plancarte y Herrera Zapién en sus respectivos panoramas no ocupa un lugar preponderante Juan José de Eguiara y Eguren, polígrafo y autor, además de una cantidad importante de sermones en castellano, de dos obras muy importantes en latín: sus *Selectae Dissertationes mexicanae*, cuyo primer tomo vio la luz en 1746 acompañadas de un largo prólogo que Roberto Heredia tradujo como *Loa a la Universidad* (1991) y, por supuesto, la *Bibliotheca mexicana*, que aquí nos interesa particularmente. Sin duda, ninguno de estos textos pertenece a géneros que, vistos a la luz de los estudios sistémicos de ciertos formalistas rusos como Sklovski, podrían considerarse ajenos a lo literario *stricto sensu* (Bonilla 2021: 6); cabe destacar, sin embargo, que la *Bibliotheca mexicana* se convirtió en un vector importante de la producción literaria del virreinato de la Nueva España (Godinas, en prensa).

LA BIBLIOTHECA MEXICANA DE EGUIARA Y EGUREN EN SU CONTEXTO

Cuando en 1752 Juan José de Eguiara y Eguren rechazó su nombramiento como Obispo de Yucatán, recibido por Real Cédula de Gobierno del 18 de abril de 1752, antepuso como argumentos para declinar la designación real su “quebrantada salud y debilidad de fuerzas corporales necesarias del todo para el desempeño del oficio pastoral” –tiene entonces 56 años cumplidos, una edad que se acerca a los sesenta años que el propio Eguiara ha fijado como límite para considerar a los autores que enlista en su repertorio bibliográfico como de “avanzada edad” (“aetate grandiori”; véase Eguiara 1944: 50)– pero, sobre todo, que está ocupado en preparar la *Bibliotheca mexicana*, “en que he puesto ya algunos años de estudio, para hacer más patente al mundo la gloria de Vuestra Merced y sus soberanos progenitores” (Millares Carlo, 1986: 266-267).

Nacido en febrero de 1696 en la Ciudad de México, de padre originario de Vergara en Guipúzcoa y madre nacida en la Ciudad de

México de una familia originaria también de Guipúzcoa, Juan José, mayor de los hijos de Nicolás de Eguiara y Eguren y María de Elorriaga y Eguren, fue destinado a la carrera eclesiástica. Siguió un *cursus academicus* perfecto que lo llevó a obtener en 1709, recién cumplidos los quince años, el título de Bachiller de Artes en la Real y Pontificia Universidad de México, en 1712 el de Bachiller en Teología y en 1715 el de Licenciado en Teología. En 1723 ganó por oposición la cátedra de Vísperas de Filosofía y, en 1724, la de Vísperas de Teología, que solo dejaría 14 años después cuando, en 1738, ganó la oposición a la de Prima de Teología que había quedado vacante. Dictó cátedra hasta 1747 y, en 1749, fue nombrado rector de la Universidad. En paralelo, hizo a partir de 1720 carrera en la Catedral Metropolitana, como canónigo primero y luego con magistralía, en 1747 y como tesorero, en 1757. Fue además examinador sinodal del arzobispado, a partir de 1724, y de 1737 en adelante calificador del Santo Oficio. También ejerció su magisterio espiritual sobre la comunidad en su calidad de capellán de las monjas capuchinas, aunque su vocación de guía la ejercía ya desde joven en una academia que comenzó a reunir en el Oratorio de San Felipe Neri, del que Eguiara fue muy devoto, y luego trasladó, por facilidad suya y de los asistentes, a la Real Universidad. Esta Academia rendiría tributo a su autor en 1755 con la publicación, el mismo año que la *Bibliotheca mexicana* y en el mismo taller de imprenta, de los *Elogia selecta* compuestos por sus discípulos y editados por Manuel García de Arellano, del mismo modo que la propia *Bibliotheca mexicana* rindió homenaje a “su” academia asignándole la segunda entrada bibliográfica del repertorio, bajo la entrada de “Academia Sancti Philippi Nerii Mexicea” (Godinas, 2022); sin embargo, la importancia en el medio académico de la Ciudad de México, capital del Virreinato de la Nueva España, de Juan José de Eguiara y Eguren ya se vislumbraba, como bien lo apunta Robles, desde por lo menos tres décadas antes, cuando Cayetano Javier Cabrera y Quintero le dedicó un poema en hexámetros latinos, *Sapientiae sidus*, con motivo de su elección para la cátedra de Vísperas de Teología (Robles, 2018: 36). Cabe destacar que, de los hermanos de Juan José de

Eguiara y Eguren, dos fueron muy cercanos a él y lo apoyaron en sus proyectos: Manuel Joaquín, quien como él se dedicó a la predicación y lo apoyó en la compra y la gestión de la imprenta que, como veremos más abajo, mandó traer de España para la publicación de su *Bibliotheca mexicana*, y Francisco Antonio, rector, capellán y mayordomo del Real Colegio de San Juan de Letrán.

Con esta trayectoria vital, Juan José de Eguiara y Eguren ilustra a la perfección la carrera del criollo erudito de la primera mitad del siglo XVIII: dotado de una gran capacidad de trabajo y, de forma complementaria, con una holgada situación económica acrecentada por un desarrollo sin falla de su carrera académica y sacerdotal, logró acumular suficiente caudal para tener un nivel de vida “modesto pero sin restricciones” y para apoyar varias obras pías, incluyendo la creación de un colegio para doncellas, que se llamaría “Colegio de las Vizcaínas” (Torre Villar, 1986a: LXXXVIII). Pero, sobre todo, logró adquirir un taller de imprenta, en un momento en el que no se daban abasto las imprentas de la Ciudad de México, de las cuales solo las de Miguel Ribera Calderón, la de José Bernardo de Hogal, la de la viuda de Francisco de Rivera Calderón y la de María de Rivera, que eran las importantes, contaban con los tipos y empleados suficientes para imprimir más que las que en el memorial que José Antonio de Hogal envía al virrey en 1785 llama “obras chicas” (Garone, 2016: 77). Estas, que corresponden a lo que el inglés llama *ephemera* y que Alan Clinton define como “a class of printed or near-print documentation which escapes the normal channels of publication, sale and bibliographical control” (Clinton, 1981: 15), representaban, en efecto, trabajos de rápida fabricación y de pago inmediato, mucho más redituables para sus productores. El taller que compraron los hermanos Eguiara empezó a funcionar en 1753 y publicó obras de autores tanto laicos como pertenecientes al clero regular o secular, en particular jesuitas, agustinos y miembros de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Como bien lo indica Marina Garone

en su investigación sobre la conformación del taller de la Imprenta de la *Bibliotheca Mexicana*, existen altas probabilidades de que haya sido comprado el conjunto de tipos en Francia –España padecía por esos años de 1740 una crisis que no le permitía siquiera cubrir sus propias necesidades– a alguno de los miembros de la familia Cottin, dueños de “magasins de fontes” (Garone, 2016: 80).

No cabe duda de que Eguiara estaba muy interesado en publicar esta *Bibliotheca mexicana*, que lo llevó a rechazar la mitra de Yucatán y a invertir en una imprenta, la cual serviría por lo demás de vehículo para otras muchas obras y que seguiría llamándose “Imprenta de la *Bibliotheca mexicana*” por lo menos 15 años después de la muerte de Eguiara, en 1763. La razón de esta insistencia se entiende mejor cuando se ubica en el marco de la “apasionada defensa del honor de la patria y de la Universidad” (Heredia, 1997: 521) que llevó a cabo un grupo de intelectuales dispuestos a encontrar respuestas proactivas a la ofensa emitida por el deán de Alicante, Manuel Martí, en una de las muchas epístolas de su correspondencia, que fue publicada en 1735 por Gregorio Mayans y Siscar, su amigo de años y también autor de una *Emmanuelis Martini, Alonensis decani, vita* (Mestre Sanchis, 2007: 39). Así, en la carta 16 del libro 7, el deán Martí desaconsejaba a un joven llamado Antonio Carrillo, con el que intercambiaría otras cartas después, viajar a las Indias por motivo de estudio dado que no se encuentran allí ni libros, ni bibliotecas, ni maestros, ni personas deseosas de aprender⁶. Esta afirmación, a todas luces producida por el desconocimiento que tenía Martí de la rica producción americana, causó aún más revuelo por una razón de peso: Martí, quien conocía a fondo los papeles de Nicolás Antonio, de cuya *Biblioteca hispana vetus* logró gracias a su tesonero esfuerzo la publicación póstuma en 1696 (Solís, 2012: 80), no pudo no

⁶ Cito en la traducción de Comes Peña: “¿Cómo es que vas a residir entre los indios, en un desierto de cultura tan vasto? ¿A quién acudirás, no diré ya a un maestro, con cuyos consejos puedas instruirte, sino simplemente a alguien que te escuche? No diré a un sabio, sino a alguien deseoso de saber. Te lo diré más claro: alguien que no aborrezca las letras. ¿Qué libros abrirás? ¿Qué bibliotecas examinarás? Intentarás conseguir esto tan inútilmente como el que esquila a un burro o el que ordeña a un cabrón” (2015: 136).

haberse dado cuenta de la cantidad importante de obras manuscritas e impresas en América enlistadas por el bibliógrafo sevillano en su *Bibliotheca hispana* de obras producidas después de 1500. Si bien es larga la serie de textos, pertenecientes a muchos géneros distintos⁷, en defensa de la rica producción cultural de la Nueva España a partir de 1746, todos elaborados por egregios representantes de la vida cultural de las ciudades de México y Puebla, epicentro de la cultura novohispana y claramente autoidentificados como moradores de la nueva Roma del Nuevo Mundo⁸, la *Bibliotheca mexicana* es, sin duda, la culminación de este esfuerzo, aunque la muerte prematura de Eguiara y la ausencia de un discípulo que se diera a la tarea de terminar su *magnum opus* dejaron trunco este proyecto. Así, solo vio la luz el primer tomo impreso de la *Bibliotheca mexicana*, con las letras A a C, es decir entradas que cubren desde “Academia Mexicanensis” hasta “Concilium portudivitense III”, ordenadas por orden alfabético de nombre de pila de los biobibliografiados (aunque también se colaron varias entradas no personales correspondientes a ciudades, catedrales o concilios, véase Godinas, Íñigo y Bustos: en prensa). Y para las letras de la D a la J, solo se cuenta con

⁷ Para un recuento detallado de la “querrela americana”, véanse Heredia (1997) y Comes Peña (2015). La forma que toman estas defensas va desde fragmentos de paratextos legales (como el “Parecer” de Joseph de Mercado al *Escudo de armas de México* de Cabrera y Quintero) hasta cartas personales, como la del jesuita andaluz Vicente López, autor por lo demás del *Diálogo de abril*, texto latino que sirve de paratexto encomiástico a la *Bibliotheca mexicana*. Una versión preliminar de este *Diálogo* se encuentra por lo demás en una carta muy interesante en la que López, utilizando el propio estilo de Martí en sus *Epistolarum libri duodecim*, intenta desglosar con fina ironía las razones por las que Martí se dedicó a ofender a los novohispanos de la manera en la que lo hizo en su carta 16 del libro VII (Valdés, 2005: 80-83).

⁸ Sin duda se comprende mejor esta autoidentificación de los grupos intelectuales de la Ciudad de México con la Roma del Nuevo Mundo analizando el frontispicio del panegírico historial que redactó Cayetano de Cabrera y Quintero sobre la epidemia de *matlazáhuatl* de 1736-1739, titulado *Escudo de armas de México* y publicado, después de muchas tribulaciones, en 1746 (Terán, 2018) en el que aparece una Virgen de Guadalupe que cae, cual escudo de Numa, sobre la ciudad azotada por la peste para aportar remedio y consuelo (véase al respecto Escamilla, 2012: 591-593 y McManus, 2017: 43-44).

los manuscritos que, tras la muerte de Genaro García, fueron comprados por la Universidad de Texas y se encuentran hoy en la Biblioteca Nettie Lee Benson (Godinas, 2020a: 198201).

Un dato interesante surge de la comparación entre, por un lado, el decimocuarto de los veinte *Anteloquia* o prólogos que anteceden a la *Bibliotheca mexicana* y constituyen una reflexión del propio Eguiara sobre los alcances y las limitaciones de su propio trabajo como bibliógrafo y una “exposición valorada de las culturas mexicanas [...] y la opinión de ambos bandos, los que despreciaban y los que apreciaban a los hombres, las ciencias y las artes novohispanas” (Ponce, 2010: 109) y, por el otro, las entradas de los autores correspondientes en la *Bibliotheca mexicana*. Así, al hacer en dicho prólogo el recuento de los americanos que, a pesar de la idea preconcebida de que estos eran ingenios precoces que, por consecución lógica, se apagaban más pronto, fueron productivos en la vejez, Eguiara menciona no solo a todos los autores longevos, cuyo nombre de pila inicia con letras que van de la A a la J, sino también a Luis de Becerra Tanco, Luis de Berdiger, Matías Blanco, Matías de San Juan Bautista, Nicolás de Segura, Nicolás de Zamudio, Pablo de Salceda, Pedro de Velasco, Esteban Navarro, Sebastián de Santander y Sebastián Castrillón, además de Tomás de Velasco, todos con nombre de pila que inicia con una letra que viene después de la J. Por ello es lícito pensar que, para poder incluirlas en este pequeño resumen temático del contenido de la *Bibliotheca mexicana* centrado en la idea de refutar el envejecimiento precoz de las mentes americanas, Eguiara debió de tener, si no acabadas, por lo menos bien perfiladas las biografías (y, por ende, la bibliografía) de autores cuyo nombre de pila empieza por una letra que en orden alfabético viene después de la J. Al respecto, una respuesta parcial nos llega sin duda de un manuscrito hasta ahora poco conocido, que ha sido consultado por Luis Felipe Bustos Sánchez en la Biblioteca de la Catedral de Puebla⁹. Se trata de un códice facticio que reúne

⁹Dicho manuscrito, que tiene como signatura “Sección Gobierno, Serie Correspondencia, Caja 96, había sido descrito con fines de catalogación en González Flores (2017: 75-76) pero sin el necesario análisis paleográfico para la oportuna detección de su importancia para la

los documentos de Diego Antonio Bermúdez de Castro, un texto que Eguiara consultó y que hasta ahora se había considerado como extraviado (Moreno, 2018: 26). En dicho manuscrito, que muy probablemente fue empleado por Eguiara como borrador, encontramos anotaciones de puño y letra del mismo Eguiara que incluyen varios datos biobibliográficos de autores cuyo nombre inicia con letras posteriores a la J.

Cabe destacar, a descarga de Eguiara, que a pesar de su voluntad férrea de llevar a cabo la empresa de reunir toda la producción intelectual bajo el criterio de inclusión claramente expresado de privilegiar las noticias sobre la vida y obra de aquellos que “praesertim [...] pro fide catholica et pietate amplianda fovendaque egregie factis et quibusvis scriptis floruerit editis aut ineditis”, es decir que “se han destacado por sus hechos insignes o cualquier clase de escritos, impresos o inéditos, encaminados a la expansión y fomento de la fe y la piedad católicas” –así reza el subtítulo de la *Bibliotheca* en la portada, evidenciando una poética en filigrana que explica muchas exclusiones (Godinas, 2020b: 319320)– siempre tuvo conciencia de la necesidad de que fuera su repertorio, en la práctica, un trabajo colectivo. Es más que reveladora al respecto la correspondencia que tuvo con el jesuita andaluz Vicente López: en efecto, en una carta de Eguiara a López datada de 1745, y curiosamente en latín, cuando la mayoría de la correspondencia conservada de Eguiara está en castellano, el bibliógrafo dieciochesco solicita explícitamente el apoyo de su amigo jesuita para construir su repertorio: “Si tuvieras cartas anuas de tu provincia, sean antiguas o recientes, harás algo muy grato para mí, y muy útil y muy placentero si ahora me las prestas por algunos días. Pues de aquellos fragmentos que oportunamente insertaste en tus *Siglos* pienso que muchísimo se hablará

historia textual de la *Bibliotheca mexicana*. Aparecen en el manuscrito, del que agradezco infinitamente las reproducciones a Luis Bustos quien gentilmente me las proporcionó, entre otros nombres como Pedro de Pravia, Pedro de la Peña, Pedro de la Concepción Urriaga, Simón Esteban Beltrán de Alzate, y como parte de los “oidores que faltan”, Phelipe de Lugo (fols. 73r-76v).

en mi *Biblioteca*” (Eguiara, 1989: 633). A lo largo de sus veinte prólogos que, como mencioné arriba, fungen como espacio en el que sustenta teórica, política y disciplinariamente su trabajo de bibliógrafo, abundan las menciones a una colectivización del trabajo. Así, cuando reconoce en el prólogo I que el trabajo era tal vez muy ambicioso para un hombre de quebrantada salud como él, dice que tomó la decisión, después de una consulta con su grupo de amigos y colaboradores, de construir y de publicar la respuesta que dejaría sin efecto la calumnia de Martí: “Ad amicos eruditione una et iudicio pollentes deleta re, audendum nobis esse et totis viribus connitendum, est constitutum, jactaque in Deum fiducia, pro ejusdem honore ac gloria meditatam *Bibliothecam* excolere palamque dare, quae nationi machinatam nostrae calumniam ab decano Alonensi contundat, coerceat, obterat et in auras et fumum abjiciat” (Eguiara, 1755: [¶18*v])¹⁰. La correspondencia con Bermúdez de Castro, como dijimos arriba, Andrés de Arce y Miranda y varios eruditos más, muy cercanos a Eguiara, dejó huellas en la *Bibliotheca mexicana* aunque los manuscritos entregados como tales no hayan llegado hasta nosotros; y, como bien lo muestra José Francisco Robles, la noticia de este trabajo corrió como pólvora, tanto que Ribadeneyra, autor de origen mexicano de *El passatiempo* publicado en tres volúmenes en Madrid, se expresa

¹⁰ “Mas habiendo comunicado nuestro proyecto por amigos sobresalientes a la par por su inteligencia e ilustración, fue decidido que debíamos lanzarnos a la empresa, consagrarle todos nuestros esfuerzos, y, puesta en Dios la confianza, dar cima a la obra meditada y publicarla, con el fin de aniquilar, detener, aplastar y convertir en aire y humo la calumnia levantada a nuestra nación por el deán alicantino” (Eguiara, 1944: 59). Cabe destacar aquí que las citas latinas se toman del texto eguiarense de 1755 con los criterios de edición sobre los cuales se abundará más adelante pero que incluyen, a grandes rasgos, un respeto de los usos gráficos originales de Eguiara en cuanto a ciertos términos de uso intensivo tanto en el propio texto de Eguiara (*usus scribendi*) como en el ámbito de la cultura escrita neolatina en general. (uso intertextual), como *author*, *concio*, etc., además del respeto de ciertas peculiaridades del *usus scribendi* eguiarense en cuanto a la alternancia i/j. En cambio, se resuelve según el uso clásico la alternancia u/v/b y la puntuación; por lo que respecta a la acentuación, prolija, aunque relativamente caótica tanto en el impreso original como en los manuscritos, se omite en el texto crítico latino. Para la traducción en nota, en el caso de los prólogos, se cita la traducción de Millares Carlo y para el resto del texto publicado, se remite a la traducción de la *Biblioteca mexicana* publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México respectivamente en 1986, 2010 y 2024.

en una nota al pie del segundo tomo, con fecha de 1752, de forma elogiosa de la empresa de Eguiara, aunque le pone como título *Bibliotheca indiana*, prueba de que en 1752 Eguiara no había aún decidido el título final de su obra, al cual dedica una parte importante del *anteloquium* XX (Robles, 2018: 29-30). Pero es finalmente el comentario agrídulce con el que cierra el último de los veinte prólogos en el cual evidencia la importancia que tuvo para Eguiara la participación de la comunidad letrada para la construcción de su repertorio:

[...] priusquam hinc abeamus, eruditos nostros rogatos volumus, suum ut quisque in opus commune symbolum dignetur afferre, certos nos de ijs facientes opusculis, editis aut ineditis, quae vel apud se habent, vel alicubi esse, aut aliquando fuisse certo dignoverint, queis una cum authoribus suis opportuna subsellia dabimus, eorum a quibus id officij receperimus, ut par est memores, grati adversus ipsos animi significacione palam exhibita, pro ut hactenus fecimus, ijs praesertim qui a nobis per litteras requisiti, suis nos syllabis sunt dignati, passim commemoratis (Eguiara, 1755: ¶136v)¹¹.

¹¹ “[...] antes de terminar, queremos pedir a todas las personas cultas se dignen aportar su contribución a este trabajo, comunicándonos noticia de aquellos opúsculos publicados o inéditos que tuvieran en su poder o supieren existir o haber existido en otros sitios, en la seguridad de que les daremos cabida en esta obra y haremos, como es justo, memoria de quienes nos hayan prestado tal favor, dándoles público testimonio de gratitud, según que hasta ahora hemos hecho de continuo, en especial con aquellos que, requeridos epistolaramente por nosotros, no se desdénaron de favorecernos con sus apuntamientos” (Eguiara, 1944: 224). Cabe destacar que este párrafo solo aparece en el impreso de 1755 y no en el manuscrito 44, en el cual el prólogo XX termina con lo que prepara la *Protestatio authoris*: la alusión al hecho de que la *Bibliotheca mexicana* podría hacer mención a obras que el Santo Oficio mandó expurgar porque es tarea de quien “escribe históricamente dar noticia de cuánto hace relación con su propósito, sin que por ello preste su asentimiento a lo que por sus superiores ha sido condenado (Eguiara, 1944: 224).

LA HISTORIA TEXTUAL Y EDITORIAL DE LA *BIBLIOTHECA MEXICANA*

Intenté mostrar, en el apartado anterior, el contexto de producción de la *Bibliotheca mexicana* en la que coincidieron felizmente un autor de gran reconocimiento por parte de sus pares, garantía de éxito en trabajos colectivos, y recursos económicos a la altura del deseo de Eguiara de vengar con guante blanco lo que se sintió como una afrenta a un grupo de intelectuales, a una institución como la Universidad y, finalmente, a toda una Nación. En efecto, como bien lo dice Ernesto de la Torre Villar en el estudio preliminar con el que acompaña la traducción de la *Bibliotheca mexicana* de 1986, esta obra no era solo “un catálogo de libros, una serie de vidas ejemplares, sino la expresión de una obra cultural y espiritual en la que se mostraban sus múltiples raíces, el significado de cada una de ellas, el producto de esa conjunción y el valor de sus frutos” (Eguiara, 1986: CCXXVIII). Por ello se puede afirmar que la *Bibliotheca mexicana* es, de cierto modo, una expresión del pensamiento criollo que elabora una identidad cultural propia, hecha del mestizaje entre la raíz indígena y la española, lo que pone “a un mismo nivel el pasado, representado por la civilización azteca, y el presente, representado por los criollos, y que efectúa un juego sincrónico que superpone dos planos en una solución de continuidad que logra la visión de ambos períodos como parte de una sola realidad cultural” (Comes Peña, 1999: 194).

Sin embargo, la propia historia textual de la *Bibliotheca mexicana* deja vislumbrar el poco impacto que tuvo, *in fine*, el ingente trabajo de Eguiara y Eguren en su afán de reivindicación. Sin duda, el tomo impreso de Eguiara viajó a Europa: en el *Catalogue de la bibliothèque de M. Ricardo Heredia* encontramos la descripción de un ejemplar acompañado de una cita de Salvá que dice que este estima que no deben existir en Europa más de seis ejemplares de ella (1893: 251). Por otra parte, el mismísimo José Mariano Beristáin de Souza, autor de la *Biblioteca hispano americana septentrional*, que tanto debe a la *Bibliotheca mexicana*, dice en su “Discurso apologético” haber tomado conocimiento de él poco más de treinta años después de su publicación en Valencia, muy cerca

de la ciudad de origen del deán Martí, cuya epístola fue la *fax Troiae*, y supo por boca de Mayans y Siscar, ya antes mencionado, que Eguiara no había alcanzado a publicar más que aquel tomo de la A a la C (Beristáin, 1816: I). Su búsqueda de los manuscritos no le permitió encontrar más que copias de ellos que llegaban hasta los “*Joannes*”, además de “varias cartas y documentos originales pertenecientes al mismo objeto” (Beristáin, 1816: II).

Por supuesto, es preciso tomar estas afirmaciones de Beristáin con las precauciones de rigor frente a la actitud doble que tuvo en todo momento el bibliógrafo poblano frente a su antecesor: reconoce haber tenido acceso a una información limitada y haber hecho de ella un uso moderado, pero se deslinda también muy rápidamente de su modelo, ya que decide no escribir en latín “porque creí que no era ya tiempo de hacer agravio a la lengua castellana, y porque estaba persuadido a que debía escribirse en lengua vulgar una obra, cuya lectura podía interesar a muchas personas más de las que saben o deben saber la lengua latina” (Beristáin, 1816: III). A esta afirmación sigue otra que revela de pasada la razón fundamental de la elección que hizo Eguiara del latín como lengua de expresión para su *Bibliotheca mexicana*: en efecto, para Beristáin “es una imprudencia privar a mil españoles de leer en castellano la noticia de sus literatos, porque la puedan leer en latín media docena de extranjeros” (Beristáin: 1816, III). Curiosamente, esta afirmación de Beristáin, que parece inicialmente contradecir lo que Andrew Laird evidencia en una mirada de conjunto sobre la producción de textos latinos en Brasil y en la América hispánica (Laird, 2015: 525-540) y en particular en la Nueva España, es decir, el renovado auge de una producción literaria en latín se debe al surgimiento y desarrollo de un sentimiento patriótico entre los criollos mexicanos (Laird, 2012: 233), en realidad, lo complementa: Eguiara decidió emplear para su repertorio bibliográfico la lengua latina para salir de las fronteras de la hispanidad, pero también porque es para él el idioma natural de la bibliografía hispánica (después

de los primeros pasos de la disciplina con León Pinelo y su *Epítome de una bibliotheca oriental y occidental, náutica y geográfica*, publicado en 1629 y la *Junta de libros* de Tamayo de Vargas, compuesto por las mismas fechas pero que permaneció inédito, ambos en castellano). En efecto, en latín compuso Nicolás Antonio su *Bibliotheca hispana* (1676) de autores que publicaron después de 1500, posteriormente rebautizada *Bibliotheca hispana nova* en oposición a la *Bibliotheca hispana vetus*, que vio la luz en 1696 a título póstumo gracias, como se dijo arriba, al trabajo incansable de Manuel Martí. Es más, el propio Mayans y Siscar, quien fue artífice de la publicación de las epístolas de Martí, también escogió publicar en latín, dos años antes de la *Bibliotheca mexicana*, su *Specimen bibliothecae hispano-maiansianae*, el catálogo de los 86 libros españoles sobre retórica y gramática que tenía en su propia biblioteca, pues al publicar su repertorio en Hannover para un público alemán tenía como propósito difundir mejor las aportaciones intelectuales de los españoles (Mestre Sanchis, 2010: 15). Pero sin duda, desde el punto de vista de la *dispositio*, Eguiara sigue ostensiblemente el modelo acuñado por Nicolás Antonio: enlista los autores por nombre de pila y ofrece, igual que el bibliógrafo sevillano, una mirada hacia las “antigüedades” de la cultura hispánica de su solio, solo que lo que es para Nicolás Antonio la Antigüedad clásica son para Eguiara las “antigüedades mexicanas”, en particular los aztecas y tlaxcaltecas (Laird, 2012: 251). Y, de pasada, es totalmente lícito pensar que le contestó a Martí en la misma lengua en la que este soltó su dardo venenoso al retratar a las Indias Occidentales como un yermo cultural.

Si bien Eguiara fue leído y citado por muchos textos, incluyendo las “bibliotecas americanas” y los repertorios de órdenes religiosas que florecieron durante el siglo XIX, solo o, a menudo, acompañado de remisiones paralelas a Beristáin¹², lo cual evidencia sobre papel el interés

¹² Por tomar solo un par de ejemplos, lo menciona Henri Grégoire en su *Apologie de Barthélémy de Las-Casas*, (1800: 10, 30); por otra parte, la primera noticia de su biografía en Francia es enlistada en el *Dictionnaire historique* de 1822 (*apud* Hoefer, 1856: 737). En 1840, la sección “Mélanges bibliographiques” del *Bulletin du bibliophile* de Techener, que contiene notas filológicas de Charles Nodier, dice de la *Bibliotheca mexicana* que desde su publicación

arqueológico y bibliográfico por las culturas indígenas que tan grande diáspora ocasionó en el patrimonio documental mexicano (Ramírez López, 2020: 21-33), en el México independiente, la *Bibliotheca hispano americana septentrional* de Beristáin se convirtió en la bibliografía imprescindible sobre la época colonial, y Eguiara dejó de ser una piedra de toque hasta mucho más tarde, cuando el que se convertiría en un referente de la bibliografía mexicana, autor de la *Bibliografía mexicana del siglo XVI*, Joaquín García Icazbalceta, dedicó en 1878 su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua a un estudio comparativo entre la *Bibliotheca mexicana* y la *Biblioteca hispano americana septentrional* titulado “Las ‘bibliotecas’ de Eguiara y de Beristáin”. En este discurso, subraya García Icazbalceta los aciertos y defectos del repertorio eguiarense, apuntalando, por ejemplo, la idea de que “el idioma en el que la Biblioteca está escrita la inutiliza hoy para muchos” y reclamando como algo irremediable su “deplorable determinación a traducir al latín todos los títulos de las obras, con lo cual se desfiguraron por completo” (García Icazbalceta, 1898: 131).

Sin embargo, a pesar de un balance con tintes relativamente negativos del trabajo de Eguiara, esta revisión llevada a cabo por García Icazbalceta añade un elemento que, sin duda, es de gran relevancia para la valoración de la empresa bibliográfica de Eguiara y la historia textual de su *Bibliotheca mexicana*: la idea de que, de haber culminado la construcción de su repertorio, Eguiara hubiera podido añadir, como lo hizo Nicolás Antonio, unas tablas que ayudaran a la consulta por apellidos de una bibliografía ordenada, como lo dictaba entonces la tradición, por nombre de pila. En efecto, una revisión al manuscrito 44 de la Biblioteca Nacional de México evidencia que, entre el último de los prólogos y la primera entrada biobibliográfica, titulada “Academia mexicanensis”, Eguiara deslizó para cada tomo manuscrito un índice

“nous ne savons trop que citer parmi les ouvrages enfantés en Amérique” (1840: 327); lo cita profusamente De Backer en su *Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus* (1869).

por apellidos, una propuesta que no fue retomada en el impreso dado que dicho índice se colocaría normalmente al final de la obra completa (véase Godinas, 2020a: 186-188). Arroja, por lo demás, datos muy significativos la comparación entre los manuscritos 44 y 45 de la Biblioteca Nacional de México, que conforman el estado pretextual del impreso de 1755, y dicho impreso, que están referidos con detalles en el estudio de Laurette Godinas (2020a: 174-200), del que pongo aquí un breve resumen: 1) Los manuscritos 44 y 45 de la Biblioteca Nacional de México, que contienen las letras de la A a la C, fueron copiados en fascículos de gran tamaño por la misma mano que puso por escrito el texto de los manuscritos inéditos que se encuentran actualmente en la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas. Según las últimas investigaciones históricas llevadas a cabo sobre la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana montada por los hermanos Juan José y Manuel Joaquín Eguiara y Eguren para la publicación del repertorio, se trataría de la mano de Juan de Dios Ávila, administrador de la Imprenta, que fungiría también como secretario personal del erudito dieciochesco (Benítez, 2023); 2) Probablemente, el manuscrito 44 se terminó de copiar en 1751, que es la fecha que presenta el manuscrito al inicio del texto de la *Bibliotheca mexicana*, es decir, justo antes de la entrada de “Academia mexicanensis”, donde el impreso ostenta el triple grabado que incluye a la Virgen de Guadalupe, el escudo de la Universidad y el de la Nueva España (Godinas, 2020a: 192); 3) Es lícito pensar que, a pesar de que el manuscrito 44 no contiene ni paratextos legales, ni el *Diálogo de abril*, y que tanto este como el 45 ostentan además características de borrador con numerosas correcciones manuscritas en los amplios márgenes dejados por el copista para añadir fácilmente la información que iba llegando poco a poco de los corresponsales de Eguiara, ambos manuscritos fueron empleados para el proceso de impresión de la obra. Cabe recordar que el taller que montaron los hermanos Eguiara se instaló, como lo reza el pie de imprenta de la *Bibliotheca*, “in aedibus authoris”, es decir, en casa del autor (de la *Bibliotheca*, es decir, Juan José), y que por ende, la comunicación entre el operador de la imprenta

y el autor debió de ser constante, como lo indican algunas anotaciones que dan cuenta de que algunas entradas fueron añadidas en el impreso sin que hubieran alcanzado a asentarse en el manuscrito 44 (Godinas 2020a: 194). Por lo demás, ambos manuscritos presentan numerosas huellas dactilares con una tinta que, a diferencia del color sepia propia de la copia a mano, conserva el color negro típico de la que se usaban para la imprenta manual, por lo cual se puede inferir que fue manipulado en el taller durante el proceso de impresión de la obra; 4) Ambos manuscritos abundan en marcas referidas a la *mise en page*: trazos oblicuos para marcas de párrafos que se numerarán en el impreso, uso de subrayados para indicar el uso de tipos cursivos, etc., que se encuentran a su vez reflejados en el impreso.

Para no alargar demasiado esta revisión histórica, me parece importante añadir, sin embargo, que la verdadera “recuperación” de la *Bibliotheca mexicana* de Eguiara se da cuando Ermilo Abreu Gómez, escritor mexicano interesado en la reconstrucción del pasado literario colonial, tradujo por primera vez, en su pequeño libro *Sor Juana Inés de la Cruz*, la biobibliografía que escribió Eguiara de la Décima Musa en su *Bibliotheca mexicana*, traducción que acompañó de una advertencia que pone de manifiesto la importancia de la obra (Eguiara, 1936). A esto siguieron los *Prólogos a la Bibliotheca mexicana* ya mencionados, primera edición contemporánea parcial del texto latino y traducción por Agustín Millares Carlo, sobre los cuales volveremos adelante, y una traducción de la biobibliografía de Juan Ruiz de Alarcón por el mismo Millares Carlo, en 1952 para la revista *Historia mexicana*. Pero es hasta la publicación de la magna edición preparada por Ernesto de la Torre Villar para la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México –que incluyó en su fase inicial un primer volumen con el facsímil del impreso de 1755, un segundo volumen dividido en dos tomos con un extensísimo estudio preliminar y la traducción del texto correspondiente a los preliminares, y las letras A a C y, tres años

después, un quinto volumen llamado “Monumenta Eguiarensis” que presenta estudios muy completos de las diferentes facetas de Juan José de Eguiara y Eguren (su vida, su biblioteca, pero también su desempeño como predicador, teólogo, empresario editorial, etc.)— que empezó realmente a difundirse de forma más amplia la *Bibliotheca mexicana*. La afortunada coincidencia de la fecha de publicación de esta traducción, que abrió al público general una obra tradicionalmente marginada por el código lingüístico elegido por su autor, con el quinto centenario del descubrimiento de América en 1992 volvió a poner a Eguiara, primer gran bibliógrafo de la producción cultural de la Nueva España, en los reflectores, y se pueden observar, en los últimos 30 años, análisis de gran relevancia de su obra¹³.

LA EDICIÓN CRÍTICA DEL TEXTO LATINO DE LA *BIBLIOTHECA MEXICANA*

Desafortunadamente, la forma en la que Ernesto de la Torre Villar planeó la publicación de la *Bibliotheca mexicana*, aunado con los accidentes que suelen ser la norma en proyectos de tal envergadura, tuvieron una consecuencia dramática para el texto latino de la *Bibliotheca mexicana*. En efecto, la decisión de publicar junto con el estudio y traducción de 1986 una versión facsimilar del tomo impreso en 1755 tuvo como consecuencia la ausencia de una edición realmente crítica, es decir, una edición que permitiera llevar a cabo una comparación rigurosa del impreso con los dos manuscritos que le sirvieron de materia pretextual y, de ahí, fijar criterios de *dispositio textus* destinados a ofrecer al lector interesado en una revisión del original latino un texto sometido a cierto esfuerzo de regularización destinado a volver más ágil su lectura, en función de la hipótesis de trabajo que orientara el trabajo ecdótico (véase Higashi, 2001: 547-550 y 2004: 370-379); en cambio, la

¹³ Menciono como ejemplo los estudios de Antony Higgins (2000) y Luis Hachim (2001); más recientemente, Eguiara ha sido también un punto central para los trabajos de Andrew Laird (2012) Stuart McManus (2017), José Francisco Robles (2018) y Cathereen Colters (2019), varios de ellos ya mencionados arriba.

publicación de 1986 se enfocó en poner a disposición del público, por primera vez desde más de 230 años de su publicación, una traducción completa de la obra. En cierto sentido, la apuesta de Ernesto de la Torre Villar no fue equivocada, por lo menos por lo que se refiere al impacto que empezó a tener el texto de la *Bibliotheca mexicana*, el cual se volvió por fin accesible para la crítica literaria latinoamericanista. Sin embargo, poco más de veinte años después, la coherencia interna con la colección iniciada en 1986 impidió que el volumen III de la *Bibliotheca mexicana*, correspondiente a las letras D a F, cuyo equipo de traductores fue liderado por Germán Viveros, pudiera ver publicado (aunque sea en versión facsimilar) el texto latino de la *Bibliotheca*, puesto que esta se encontraba esta vez ya no en un impreso conservado en la Biblioteca Nacional de México, sino en cuatro manuscritos pertenecientes a una colección extranjera, la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas; en efecto, el modelo elegido en 1986 no permitía la publicación del texto latino editado. Cabe destacar también que, para entonces, no se tenía aún conocimiento de la existencia de otros testimonios del texto eguiarensis como lo son los 60 folios del manuscrito 1037 de la Biblioteca Nacional de México que comprenden dos versiones distintas de las entradas bibliográficas y que hoy forman parte de la historia textual de la *Bibliotheca mexicana*, con un doble interés: por un lado, el contexto en el que fueron insertados los folios, en un manuscrito que lleva en el lomo la mención *Historias de jesuitas*, parece indicar que hubo entre los jesuitas, y antes de su expulsión del mundo hispánico en 1767, un interés, aunque sea mínimo, por continuar con la labor bibliográfica de Eguiara que su fallecimiento truncó; por el otro, la duplicación con omisiones de las mismas entradas de la D (de *Damianus Delgado* a *Didacus Osorio*) subraya un trabajo de pulimiento del texto no carente de interés, si bien claramente es posterior a la muerte de Eguiara (Godinas, 2020a: 196-198).

En suma, pese a que se trata sin duda alguna de un texto fundamental para la historia de la cultura escrita mexicana, cuando emprendimos en 2019 Pablo Mora y yo el proyecto de una edición digital académica de la *Bibliotheca mexicana* que incluyera una edición crítica del texto latino del repertorio eguiarense, nos encontramos ante la situación inaudita de que una sola vez se había publicado una edición parcial en la que el texto latino de Eguiara hubiera sido sometido a una serie de criterios ecdóticos: la ya mencionada edición bilingüe que propuso Agustín Millares Carlo de los *Prólogos a la Biblioteca Mexicana*, publicada inicialmente en 1944 y reeditada en 1984 y 1996. Pero, curiosamente, a pesar de que la edición preparada por el paleógrafo y latinista Agustín Millares Carlo se ve acompañada por paratextos de gran valía como el prólogo de Federico Gómez de Orozco, la relación de obras citadas en la biografía y en la bibliografía de Eguiara, la noticia biográfica de Eguiara y unos apéndices muy útiles que presentan el texto completo de los documentos de archivo relativos a Eguiara tan necesarios para reconstruir su trayectoria vital, la publicación no presenta ningún apartado titulado “Notas para esta edición” o algo similar que oriente al lector sobre las intervenciones que pudo haber hecho el editor sobre el texto eguiarense. Sin embargo, una ojeada comparativa entre el texto de Millares Carlo y el impreso de 1755 vuelve patente cómo este texto neolatino, producido por un autor culto formado en la Universidad de México colonial y que, como miembro de la academia, se preciaba de manejar un latín humanístico gramaticalmente correcto y con un vocabulario envidiable, aunque también heredero de su tiempo, fue sometido en aquel entonces por Millares Carlo al criterio clásico del que solía echarse mano para textos de la Antigüedad latina.

Bibliotheca mexicana, impreso de 1755 (¶7 r-v)	<i>Prólogos a la Biblioteca Mexicana</i> , ed. y traducción de Agustín Millares Carlo, 1944 (55)
ANTELOQUIA OCCASIONEM OPERIS ARGUMENTUM, METHODUM, Cetera ijs affinia opportunè aperientia	ANTELOQUIA occasionem operis, argumentum, methodum, cetera iis, <u>af finia</u> opportune aperientia.
ANTELOQUIUM I	ANTELOQUIUM I
Occasio scriptionis propalam ut detur, Emmanuelis Martini Ecclesiae Alonensis Decani Epistola XVI Libri VII, quae habetur tom. Ejus II. exscribitur.	Occasio scriptionis propalam ut detur, Emmanuelis Martini, ecclesiae alonensis decani, Epistola XVI, libri VII, <u>qua</u> habetur tom. eius II, <u>exscribitur</u> .
Alia quidem omnia à Bibliotheca Mexicana cogitabamus. Academicis intenti negotijs, & Theologicis elucubrationibus cum è suggestu quotidie dictandis, tum etiam committendis typis operam dantes, Concionibus sacris idque genus alijs Theologicae professionis pro usu nostro insistentes: Quòd vero <u>amanoribus</u> delectati libris & elegantiori comptis latinitate, succis- ¶7v siva in eis tempora otiaque ponere soleremus, in Emmanuelis Martini Ecclesiae Alonensis Decani Epistolarum libros duodecim Mantuae Carpentanorum apud Joannem Stunicam anno 1735 procosos incidimus, quos non absque egregia animi voluptate combibere incepimus, & gravatè licèt ea tulerimus, quae in Scholarum Professores nonnunquam scribit, & in Hispanorum dedecus, quòd ad rem litterariam spectat, haud semel jacit; pergebamus tamen, & inchoatam lectionem persequebamur; haerere vero coacti sumus, & morosius circumspicere chartam, ubi ad Epistolam 16 lib. 7 offendimus, quam tamen iterum & iterum non sine bili & stomacho deglutivimus, lectam recogitare placuit, & memoria tenere, atque in ipsam seriò pacatèque inquirere. Ejus ita habet inscriptio: <i>Emmanuel Martinus Antonio Carrillo, egregiae adolescenti S. & amorem. [...]</i>	Alia quidem omnia a BIBLIOTHECA MEXICANA cogitabamus, academicis intenti negotiis et theologicis elucubrationibus, tum etiam committendis typis operam dantes, contionibus sacris idque genus aliis theologicae professionis pro usu nostro insistentes; quod vero <u>amoerioribus</u> delectati libris et elegantiori comptis latinitate, successiva in eis tempora otiaque ponere soleremus, in Emmanuelis Martini, ecclesiae alonensis duodecim, Mantuae Carpentanorum apud Joannem Stunicam anno 1735 procosos incidimus, quos non absque egregia animi voluptate combibere incepimus, et gravate licet ea tulerimus, quae in scholarum professors nonnunquam scribit et in Hispanorum dedecus, quod ad rem litterariam spectat, haud semel iacit, pergebamus tamen et inchoatam lectionem persequebantur; haerere vero coacti sumus, et morosius circumspicere chartam, ubi ad Epistolam XVI lib.VII offendimus, quam tamen iterum et iterum non sine bili et stomach de-glutivimus, lectam recogitare placuit, et memoria tenere atque in ipsam serio pacateque inquirere. Eius ita habet inscriptio: “Emmanuel Martinus Antonio Carrillo, egregiae indolis adolescenti, <u>salutem</u> et amorem”.

(¶8*r) ANTELOQUIUM II	(63) ANTELOQUIUM II
<p>[...] Solenniores inter 5 Libros Nationis censebantur daedalo plane opera Circuli picturati, singuli secula singula complectentes, annos distinctim, menses, hebdomadas, diesque pro ipsorum methodo, vix non in omnibus Kalendaris nostris conformi, quòd ad nucleum & substantiam temporum attinet, ut legere est apud subjiendos Aucthores. Hos inter nulli secundus D. Carolus de Siguenza & Gongora Mexicanus studiosissimè Circulis annalibus ad lydium Matheseos lapidem revocatis, collatisque cum antiquissimis Europæis Kalendaris, ab Solis Lunaeque deflectionibus, & alijs rarioribus phenomenis operâ Mexicanensium ad chartas jam pridem reductis, & nihilo à veritate rei discrepantibus, Mexicanorum rimatus originem, quam longissimè retro habitam, & Imperij (¶8*v)</p> <p>Mexiceci eventus omnes & Historiam aperuit, de qua in loco dicemus.</p>	<p>Sollemniores inter 5 libros nationis censebantur daedalo plane opera Circuli picturati, singuli saecula singula complectentes, annos distinctim, menses, hebdomadas diesque pro ipsorum methodo, vix non in omnibus kalendaris nostris conformi, quod ad nucleum et substantiam temporum attinet, ut legere est apud subiendos auctores. Hos inter nulli secundus D. Carolus de (64) Siguenza et Gongora, mexicanus, studiosissime Circulis annalibus ad lydium matheseos lapidem revocatis collatisque cum antiquissimis europæis kalendaris, ab solis lunaeque deflectionibus et alijs rarioribus phenomenis opera mexicanensium ad chartas iam pridem reductis et nihilo a veritate rei discrepantibus, mexicanorum rimatus originem, quam longissime retro habitam, et imperii mexiceci eventus omnes et historiam aperuit, de qua in loco dicemus.</p>

Con estos pocos ejemplos y una ojeada rápida a la tabla podemos ver que, a pesar de no expresarlo explícitamente en una advertencia, Agustín Millares Carlo expuso el texto eguiarense a una cuidadosa revisión que le permitió corregir algunos errores del original, como exscribitur por excribitur¹⁴, una lección que presentan tanto el manuscrito 44 como el impreso. Por lo demás, se observa una adecuación total a los criterios clásicos, prefiriendo reducir a -i- los numerosos casos en los que la característica de semivocal de la vocal anterior la hace acreedora de la grafía -j-. Es importante notar aquí que se trata de una decisión no solo arbitraria, tomando en cuenta el hecho de que el texto eguiarense conserva estas grafías con <j> de forma constante en el texto impreso y mayoritaria en los manuscritos, tanto de las letras A, B, C como los de la D en adelante, para los cuales no se cuenta con la posibilidad de comparar con el impreso, sino que puede llevar al editor a tomar decisiones

¹⁴ En esta tabla, uso el subrayado para marcar una corrección de Millares Carlo que consideraría necesaria.

incorrectas, como lo es la forma subiciendos¹⁵, altamente desaconsejada en la mayoría de los diccionarios latinos clásicos. Otros cambios igual de desafortunados, aunque tal vez más próximas a un gazapo que a un verdadero afán de corrección, son af finia (por “affinia”) y qua (por “quae”) en el título genera de los *Anteloquia* y el título del primero de ellos.

Por otra parte, en un caso como solenniores¹⁶, que presenta el impreso de 1755, si bien esta grafía no es la primera opción en los diccionarios usuales de latín, en los que priva la norma clásica, la grafía por la que optó Eguiara está documentada y no se considera incorrecta; la *emendatio* propuesta por Millares Carlo parece, en todo caso, un intento algo superfluo de adecuación a un sistema gráfico fijado para épocas anteriores que no refleja el uso, del cual en cambio los diccionarios dan testimonio cuando incluyen dos y a veces tres grafías distintas para una misma palabra. Pero quisiera detenerme un poco más sobre otras dos sustituciones llevadas a cabo por Millares Carlos en su edición que, si bien no la podemos llamar crítica, sometió el texto latino de Eguiara a una serie de criterios implícitos de *dispositio*. Se trata de las *emendationes* de **auctores** y **contionibus**, donde no solo aquí, sino en todas las ocurrencias (en el caso de **auctores**) y una aplastante mayoría (en el caso de **contionibus**) –y vaya que su uso es frecuente en un repertorio bibliográfico que habla de autores que, en muchos casos, escribieron sermones– el texto eguiarensis presenta, tanto en el manuscrito como en el impreso, las variantes **authores** y **conciones**. Me parece que estos dos casos, como en todos aquellos que traten de conceptos vinculados con el mundo de la cultura escrita (géneros editoriales o literarios, agentes del circuito de la comunicación, etc.) la forma elegida por Eguiara se

¹⁵Uso el doble subrayado con negrillas para poner el énfasis en errores causados por el editor, por decisión editorial o involuntariamente.

¹⁶Resalto con negrillas los casos en los que juzgo que la propuesta de *emendatio* de Millares Carlo no me parece necesaria.

documenta en un amplio corpus de textos coetáneos compuesto o publicados en latín, en una relación de intertextualidad del tipo que Bex observa para la lengua inglesa (1996: 51-70), amén de que la forma elegida se parezca más, fonética u ortográficamente, a su correspondiente en la lengua vernácula.

En efecto, si basta con hojear los catálogos de bibliotecas antiguas para darse cuenta de que abundan en las portadas las palabras *conciones* y sus derivados verbales –como ni más ni menos el subtítulo de los *Libri sex ecclesiasticae rhetoricae* de Luis de Granada, que es *De ratione concionandi*– resulta aún de mayor interés ver que el *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis* de Du Cange ostenta, al revés de los diccionarios clásicos para quienes *contio* es la forma autorizada, la leyenda siguiente bajo la entrada con la grafía clásica: “CONTIO, pro *concio*” (Du Cange, v. 2, 571a); el segundo significado que atribuye a *contio*, como abreviatura por síncope de *contemptio*, podría explicar por qué la Edad Media prefirió *concio*, menos propicia a causar ambigüedad semántica. En el caso de *authore* es aún más profunda la reflexión a la que nos lleva la apuesta hecha por Eguiara por la ortografía sin <c> y con <th> de la palabra. En efecto, si bien el fenómeno de la ausencia de la <c> en formas como *autor* está documentada desde el latín clásico y exhibida como solecismo en el *Appendix Probi*, donde apunta entre las formas desautorizadas *auctor non autor*, la grafía *author*, además de ser cada vez más frecuente el término en portadas de obras a partir de 1500, adoptada por Eguiara es un fenómeno muy del que ya se habían ocupado los benedictinos el *Glossarium* de Du Cange¹⁷, para quienes podía tratarse de un cruce con la forma gálica *author* con sentido de “dominus”, el amo (Du Cange, 1840: 478a); sin embargo, Chenu (1927: 81) considera esta hipótesis sin sustento y propone más bien que el cambio se dio cuando *auctor* se revistió de un ropaje de dignidad jurídica cuya palabra se convirtió en doctrina autenticada, de ahí el cruce con *authenticus* y la posible adquisición de las grafías <th> en vez de <ct>. Se trata de

¹⁷Sobre la historia editorial del *Glossarium* y las intervenciones de los editores benedictinos en el transcurso del siglo XVIII véase Géraud (1840: 503-508).

un cambio que, por cierto empezó a manifestarse en inglés a partir del siglo xv, donde es aún la forma vigente¹⁸. Cabe destacar que en el caso de Eguiara la elección de *author* sobre *auctor* tiene un sentido doble: por un lado, afirma su modernidad empleando una grafía muy documentada en impresos paneuropeos desde el siglo xvi y hasta las últimas décadas del siglo xviii; por el otro, muestra su apego a la *Bibliotheca hispana* original de Nicolás Antonio, su modelo, en cuya portada de la primera edición de 1672, fiel reflejo de la voluntad del sevillano, el título completo es *Bibliotheca hispana sive hispanorum* [...] **authore** D. Nicolao Antonio hispalensi; a modo de comparación, la portada de la *Bibliotheca hispana vetus*, editada en un latín clasicizante por el ya mencionado Manuel Martí y publicada en 1696 dice lo siguiente: *Bibliotheca hispana sive hispanorum* [...] **auctore** D. Nicolao Antonio Hispalensi (en ambos casos, el subrayado es mío). Hay, por lo tanto, en muchas decisiones dispositivas de Eguiara y Eguren una voluntad clara y consistente que nos permiten afirmar con H. Wayne Storey que estos textos neolatinos con una historia textual apegada al autor, como la *Bibliotheca mexicana*, son “repositories of intricate cultural formulae that inform us about the work, its reception, and its cultural uses” (2014: 44).

Esta postura, por supuesto, no se contrapone a la posibilidad, ya estudiada por Rabbie (1996: 30-36) y retomada por Deneire (2014: 961-962), de llevar a cabo una uniformación de grafías y puntuación, incluso cuando, como es el caso en la historia textual de la *Bibliotheca mexicana*, la intervención directa del autor en los testimonios conservados, tanto impreso como manuscrito, es tan evidente; en efecto, pensando en el lector promedio, algunas grafías inspiradas por la lengua vernácula o debidas a confusiones gráficas ampliamente documentadas en ciertos

¹⁸ En la entrada del diccionario etimológico del inglés (2024, s. v. author) se evidencia que el inicio del cambio fue “by early 15th century and mostly was accomplished in 16th century”. En línea: <https://www.etymonline.com/word/author>. Fecha de consulta: 29 de octubre de 2024).

ámbitos como la alternancia u/v/b pueden complicar el acceso a los textos (Deneire, 2014: 260). Sin embargo, es importante aquí tomar en cuenta que las modernizaciones deben ser siempre documentadas en la advertencia editorial (Rabbie, 1996: 34) y que, antes de intervenir, es importante definir primero si el sistema ortográfico de la(s) copia(s) autógrafa(s) dependen de una voluntad consciente y documentable o no (Deneire, 2014: 961), en cuyo caso el respeto de ortografías específicas, alejadas del estándar clásico, se convierten en la mejor opción. La misma prudencia se recomienda para las intervenciones destinadas a regularizar la puntuación (Rabbie, 1996: 35-36 y Deneire, 2014: 961-962).

Por lo que concierne a cuestiones de *dispositio* más tipográficas, y regresando a la revisión de la propuesta elaborada por Millares Carlo en 1944, este no solo resolvió según la norma moderna la vacilación en el uso de mayúsculas y minúsculas, sino que, como gran conocedor que era de los usos tipográficos de textos impresos del siglo XVIII, añadió versalitas para las menciones autorreferenciales a la *Bibliotheca mexicana* que no estaban en el original (ni el impreso, ni el manuscrito); tal vez sería oportuno apuntar que la convención generalmente aceptada de poner cursivas a los títulos podría haber representado una intervención menor y de general aceptación sobre el texto original, pero que ya la uniformación del uso de versalitas donde Eguiara no lo contempló siquiera es una intervención mayor e innecesaria sobre el texto de la *Bibliotheca*. Por lo demás, en algunos casos se nota que Millares Carlo resuelve adecuadamente las abreviaturas, como salutem, pero en otros muchos casos no, sin que se tenga un criterio claro para su resolución o mantenimiento. Aquí, nuevamente, las decisiones ecdóticas tenderían a buscar una solución práctica que, sin obviar los usos tradicionales en repertorios bibliográficos, los cuales tienden a usar un sistema estándar para la remisión a fuentes de información (libros, capítulos, etc.) y los títulos de personas enlistadas en las biobibliografías (apelativos como P<ater>, adscripción religiosa como O<rdo>, etc.), no deje abreviaturas en sintagmas imprescindibles para la construcción semántica de la oración, como la resolución de salutem arriba mencionada (mientras

que, para las demás abreviaturas, una lista incluida en la advertencia editorial podría ser suficiente).

CONCLUSIÓN

Tomando en cuenta los parámetros que establece Sidwell en el magistral capítulo “Editing Neo-Latin Literature” (2017), que cierra el no menos fundamental libro *A Guide to Neo-Latin Literature*, la *Bibliotheca mexicana* es un texto neolatino del siglo XVIII al cual se pueden aplicar los seis principios editoriales –en inglés, “editorial principles”– que el autor enlista: 1) si para un filólogo clásico la pregunta “qué es el texto” importa poco, dado que hay un propósito general de reconstruir la obra tal y como debió de salir de la pluma del autor, y es evidente que no se puede tener evidencia autógrafa dada la distancia en el tiempo, las obras neolatinas han llegado a nosotros en testimonios a menudo más cercanos a los autores, lo cual permite también en la mayoría de los casos un trabajo filológico que, en los casos posteriores a 1460, a menudo implica el análisis conjunto de una tradición textual que incluye manuscritos e impresos, y que ofrece una perspectiva de rastreo genético muy valiosa para el establecimiento del texto; 2) Una vez reconstruida la historia textual, es importante valorar la posible intervención del autor en las correcciones propuestas; en el caso de la *Bibliotheca mexicana* queda patente una participación clara en el proceso no solo de la copia del manuscrito que fungiría como original de imprenta, sino también en el proceso de impresión, tomando en cuenta que el taller de imprenta estaba en su propia casa; 3) Una vez establecida la historia textual y las posibles contribuciones del autor en la confección de los testimonios conservados, es legítimo pensar que las decisiones (orto)gráficas del autor, y más aún cuando encuentran el apoyo de sus coetáneos, puedan adoptarse para el *textus criticus* propuesto, aunque se alejen de las tradicionales normalizaciones en función del estándar clásico. Creo al

respecto que sería interesante añadir a los criterios que enumera Deitz (1998, *apud* Sidwell: 402) para apuntalar la conservación de variantes (si el autor remite a una palabra por alguna razón etimológica; si el error demuestra un desconocimiento de la norma clásica; y si se trata de neologismos) la posibilidad de que se la palabra se encuentre profusamente empleada en textos latinos coetáneos, sin que esto represente un problema grave de comprensión para los lectores modernos; por lo que atañe a la puntuación, en cambio, está documentado que conservar la interpunción de los originales de forma indiscriminada puede ocasionar problemas para los lectores contemporáneos, por lo cual el tema tiene que tratarse con sumo cuidado (véanse las propuestas de Miguel Las Heras, 2021: 111-132); 4) por lo que toca a los *apparatus*, si por lo general no es un problema el *apparatus criticus*, la cuestión del *apparatus fontium*, en el caso de esta edición de la *Bibliotheca mexicana*, es un tema que se decidió resolver, por un lado, gracias a la elección del formato de edición digital académica (Alvite-Díez, 2022) para poder remitir a la presencia en catálogos de bibliotecas públicas de las obras enlistadas en la *Bibliotheca mexicana* y, por el otro, la digitalización y presentación a los usuarios del objeto digital que se está creando, de las fuentes bibliográficas del propio Eguiara, quien fue siempre extremadamente preciso en su remisión a los textos de donde sacó la información (Godinas, 2019: 195-197); y finalmente, en cuanto a los principios 5) (sobre traducción y anotación) y 6) (acerca del material adicional), parece una tautología decir que el texto de la *Bibliotheca mexicana* debe presentarse con la traducción que se despliega en paralelo, sin la cual recaería en el olvido que le valió durante largos años el haber sido escrita en latín; y también se propone que la edición que estamos construyendo tenga, gracias a la elección del soporte digital, la posibilidad de remitir a mucho material adicional para reconstruir la historia de la bibliografía mexicana.

Así, el trabajo que hemos emprendido desde el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene, por supuesto, una finalidad mucho más abarcadora que

solo la edición crítica del texto latino de la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren, dado que la apuesta por el soporte digital, sobre el cual me extendí junto con otros colegas en otro lugar (Mora, Godinas y Peña, en prensa), es una solución idónea para colocar el texto de Eguiara en el lugar que merece: el de un pionero de la bibliografía mexicana y, finalmente, un punto de anclaje para todos los que se interesaron después en la cultura escrita virreinal, si bien por su poética de inclusión y por la fecha de composición de su obra, a mediados del siglo XVIII, quedaron muchas obras virreinales fuera de su repertorio. Así, integrar la edición de la *Bibliotheca mexicana* con la de la *Bibliotheca hispano americana septentrional* de Beristáin en una misma plataforma en entradas vinculadas por hipertexto, por ejemplo, permitirá estudiar mejor la forma en la que el bibliógrafo poblano nutrió su bibliografía de los hallazgos de su antecesor, sin olvidar que el soporte digital permite también, gracias a los hipervínculos, remitir a las entradas de catálogos correspondientes para las obras descritas por Eguiara que aún se encuentran hoy disponibles en alguna biblioteca pública del mundo. Todo ello, por supuesto, sería imposible en una edición de papel.

Me parece, sin embargo, imprescindible insistir en que la condición *sine qua non* para que este proyecto digital¹⁹ tenga pertinencia es partir de una edición crítica rigurosa del texto latino de la *Bibliotheca mexicana* que hemos conservado, con base en unos criterios que den a conocer en todo su esplendor el neolatín dieciochesco de Juan José de Eguiara y Eguren, un latín humanístico elegante sin ser clásico, a la vez que documenta con transparencia las necesarias modernizaciones

¹⁹ Este proyecto, iniciado hace cinco años gracias al financiamiento de la Dirección General de Personal Académico con el proyecto IN4042919, y que nos permitió llevar a cabo el trabajo de edición aquí analizado, está hoy logrando su integración en la serie completa de la historia de la bibliografía mexicana gracias al nuevo proyecto PAPIIT IN404824, titulado Obras maestras de la Bibliografía mexicana. Un repositorio digital para la construcción de la cultura escrita mexicana.

ejercidas sobre el texto con la finalidad de hacerlo comprensible para un lector moderno.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVITE-DÍEZ, María Luisa y Antonio Rojas Castro, 2022. “Ediciones digitales académicas: conceptos, estándares de calidad y software de publicación”, *Profesional de la información*, 31, 2: e310216. En línea: <https://doi.org/10.3145/epi.2022.mar.16>. Última consulta: 31 de octubre 2024.
- AXER, Jerzy, 2002. “Estudios neolatinos y cultura nacional”, en José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea (eds.), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán*, t. III.5, Alcañiz-Madrid: Instituto de Estudios Humanísticos-Laberinto-CSIC, 2139-2147.
- BACKER, Augustin de, 1869. *Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, ou notices bibliographiques*, t. 2, Paris-Liège: A. de Backer-Ch. Sommerveld.
- BENÍTEZ MONDRAGÓN, José Fernando, 2023. “Juan de Dios Ávila, administrador de la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana”, ponencia leída en el coloquio *Un mundo de impresiones. La imprenta y sus productos en la historia de México*, Naucalpan, Estado de México, del 4 al 8 de septiembre 2023.
- BERISTÁIN DE SOUZA, José Mariano, 1816. “Discurso apologético”, en José Mariano BERISTÁIN DE SOUZA, *Biblioteca hispano americana septentrional*, México: [Alejandro Valdés], I-XVIII.
- BERSCHIN, Walter, 2008. “Medieval Studies Today: Status and Prospects”, *The Journal of Medieval Latin*, 18: 469-473.
- BEX, Tony, 1996. *Variety in written English. Texts in society: society in texts*, Routledge: London.

- BLOEMENDAL, Jan, 2015. "Introduction: Bilingualism, Multilingualism and the Formation of Europe", en Jan Bloemendal, ed., *Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures-Examples of Bilingualism and Multilingualism*, Leiden-Boston: Brill, 2015, 1-14.
- BONILLA BONILLA, Manuel Alejandro, 2021. "El formalismo ruso y los debates culturales sobre literatura en la Rusia Soviética", *Journal of Economics and Science Research*, 1: 1-19).
- BRIESEMEISTER, Dietrich, 2002. "El latín en la Nueva España", en Raquel Chang-Rodríguez, coord., *Historia de la literatura mexicana. T. 2. La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII*, México: siglo XXI-Universidad Nacional Autónoma de México, 524-548.
- BURKE, Peter, 2004. "Latin: a language in search of a community", en Peter Burke, *Languages and Communities in Early Modern Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 43-60.
- CHENU, M.-D., 1927. "Auctor, actor, autor", *Archivum Latinitatis Medii Aevi*, 3: 81-86.
- CLINTON, Alan, 1981. *Printed ephemera. Collection, organization and access*, London: Clive Bingley.
- COLTTERS ILLESCAS, Cathereen, 2019. "Notas para una cartografía de la ciudad letrada: las historias literarias y las Bibliothecas de Eguiara y Eguren y Beristáin de Souza", en Mónica Quijano, dir., y Esther Martínez Luna, coord., *Historia de las literaturas en México siglo XIX. Dimensiones de la cultura literaria en México (1800-1850: modelos de sociabilidad, materialidades, géneros y tradiciones intelectuales)*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 101-120.
- COMES PEÑA, Claudia, 2015. *Las respuestas americanas a Manuel Martí. Textos y contextos de una polémica*, tesis doctoral, Alicante, Universidad de Alicante.
- , 1999. "La formulación del criollismo en Juan José de Eguiara y Eguren", *Anales de literatura española*, 13: 179-194.

- DEITZ, L., 1998. "Editing Sixteenth-Century Latin Prose Texts: a Case-Study and a Few General Observations", en G. Most, *Editing texts. Texte Edieren*. Aporemata, Bd. 2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 141-164.
- DENEIRE, Tom, 2014. "Editing Neo-Latin Texts: Editorial Principles; Spelling and Punctuation", en Philipp Ford, Jan Bloemendal y Charles Fantazzi, eds., *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World*, Leiden: Brill, 959-962.
- DU CANGE, Charles du Fresne, 1842. *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, t. 2, Paris: Firmin Didot.
- , 1840. *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*, t. 1, Paris: Firmin Didot.
- EGUIARA Y EGUREN, Juan José, 1989. *Biblioteca mexicana. Tomo quinto: Monumenta Eguiarense*, México: UNAM.
- , 1986a. *Biblioteca mexicana. Tomo primero que contiene parte de la letra A*. México: UNAM.
- , 1986b. *Biblioteca mexicana. Tomo segundo que contiene el final de la letra A y las letras B y C*, México: UNAM.
- , 1944. *Prólogos a la "Biblioteca Mexicana"*, nota preliminar de Federico Gómez Orozco, trad. y estudio de Agustín Millares Carlo, México: Fondo de Cultura Económica, 194.
- , 1936. *Sor Juana Inés de la Cruz*, con una advertencia y notas por Ermilo Abreu Gómez, México: Antigua Librería Robredo, de J. Porrúa e Hijos.
- ESCAMILLA, Iván, 2012. "Cayetano de Cabrera y Quintero y su Escudo de armas de México", en Rosa Camelo y Patricia Escandón (coords.), *Historiografía mexicana. Volumen II. La creación de una imagen propia. La tradición española. Tomo 1: Historiografía civil*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 583-604.

- GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín, 1898. “Las ‘bibliotecas’ de Eguiara y de Beristain”, en *Obras de d. J. García Icazbalceta*, México: Imprenta de V. Agüeros, 119-146.
- GARONE GRAVIER, Marina, 2016. “La Imprenta de la Bibliotheca Mexicana: nuevas noticias de un taller tipográfico del siglo XVIII”, *Bibliographica americana. Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales*, 12: 74-90.
- GÉRAUD, Hercule, 1840. “Historique du Glossaire de la basse latinité de Du Cange”, *Bibliothèque de l'École des Chartes*, 1 : 498-510.
- GODINAS, Laurette, en prensa. “‘Clásicos’ novohispanos: criterios para su valoración en la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren y la *Biblioteca hispano americana septentrional* de José Mariano Beristain de Souza”, en Jérôme Francois y Álvaro Ceballos, eds., *Usos y abusos de los clásicos. Hommage à Jacques Joset*. Namur: Université de Namur.
- , 2022. “Foto de familia: Juan José de Eguiara y Eguren y las bibliografías de integrantes de la Academia de San Felipe Neri en la *Bibliotheca mexicana*”, *Boletín de la Biblioteca Nacional de México*, 15: 65-75. En línea: <https://boletinbnm.iib.unam.mx/index.php/BBNM/article/view/401/701>. Fecha de consulta: 13 de octubre 2024.
- , 2020a. “La realidad y el deseo: la accidentada historia editorial de la *Bibliotheca mexicana* de Eguiara y Eguren y de la *Biblioteca hispano americana septentrional* de Beristain”, *Ogigia*, 28: 165-222, 193-208.
- , 2020b. “El teatro en la *Bibliotheca mexicana* de Juan José de Eguiara y Eguren. Una poética del género dramático en filigrana”, en Dann Cazés y Aurelio González Pérez, eds., *Teatro, personaje y discurso en el Siglo de Oro*, México: AITENSO-El Colegio de México-Universidad Iberoamericana, 300-320.

- , 2019. “Juan José de Eguiara y Eguren, lector: opiniones y valoraciones sobre materiales de consulta directa en la *Bibliotheca mexicana*”, en Manuel Suárez Rivera, ed., *De “eruditione americana”. Prácticas de lectura y escritura en los ámbitos académicos novohispanos*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 193-218.
- GONZÁLEZ FLORES, María Areli, 2017. *Archivo Histórico del Venerable Cabildo Metropolitano de Puebla. Inventario y Guía de series documentales*, México: ADABI, AC.
- GRAVELLE, Sarah Stever, 1988. “The Latin-Vernacular Question and Humanist Theory of Language and Culture”, *Journal of the History of Ideas*, 49: 3, 367-386.
- GRÉGOIRE, Henri, 1800. *Apologie de Barthélémy de Las-Casas, évêque de Chiappa*, Paris: Baudouin, imprimeur de l’Institut National.
- GUTIÉRREZ CUADRADO, Juan, 1987. “La sustitución del latín por el romance en la universidad española del siglo XVIII”, en *Universidades españolas y americanas. Época colonial*, prólogo de Mariano Peset, Valencia: Generalitat valenciana, 237-252.
- HACHIM, Luis, 2001. “De León Pinelo a Beristáin: Ensayo sobre la tradición de los repertorios literarios hispanoamericanos”, *Revista chilena de literatura*, 59: 139-150. En línea: <https://www.jstor.org/stable/40357022>. Fecha de consulta: 16 de agosto 2024.
- HAL, Toon van, 2007. “Towards Meta-Neo-Latin Studies? Impetus to Debate on the Field of Neo-Latin Studies and its Methodology”, *Humanistica Lovaniensia*, 56: 349-365.
- HELMER, Ángela, 2013. *El latín en el Perú colonial. Diglosia e historia de una lengua viva*, Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- HEREDIA CORREA, Roberto, 1997. “Eguiara y Eguren, las voces concordadas”, *Literatura mexicana*, 8: 511-549.
- , 1991. *Loa de la Universidad*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

- HERRERA ZAPIÉN, Tarsicio, 2000. *Historia del Humanismo mexicano. Sus textos y contextos neolatinos en cinco siglos*, México: Porrúa.
- HIGASHI, Alejandro, 2004. “Cuidando Diego Laínez...’ y la función de la hipótesis de trabajo en ecdótica”, *Nueva Revista de Filología Hispánica*, 52: 355-388.
- , 2001. “La edición crítica como hipótesis de trabajo”, en Belem Clark de Lara y Fernando Curiel Defossé, *Filología mexicana*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 533-550.
- HIGGINS, Antony, 2000. *Constructing the “criollo” archive: Subjects of knowledge in the Bibliotheca Mexicana and the Rusticatio Mexicana*, West Lafayette: Purdue University Press.
- HOEFER, Jean-Christien-Ferdinand, 1856. *Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours*, t. 15, Paris: Firmin Didot.
- HOFMANN, Heinz, 2017. “Some Considerations on the Theoretical Status of Neo-Latin Studies”, *Humanistica Lovaniensia*, 66: 513-526.
- KNIGHT, Sarah y Stefan TILG, 2015. “Introduction”, en Sarah Knight y Stefan Tilg, *The Oxford Handbook of Neo-Latin*, New York, Oxford University Press, 1-11.
- LAIRD, Andrew. 2015. “Colonial Spanish America and Brazil”, en Sarah Knight y Stefan Tilg, *The Oxford Handbook of Neo-Latin*, New York, Oxford University Press, 525-540.
- , 2012. “Patriotism and the raise of Latin in eighteenth-century New Spain. Disputes of the New World and the Jesuit construction of a Mexican legacy”, *Renæssanceforum*, 8: 163-193.
- LAS HERAS CALVO, Miguel, 2021. “En torno a los criterios y consideraciones sobre la puntuación en ediciones críticas de textos literarios medievales”, *Revista de Literatura Medieval*, 33: 111-132.

- MARTÍNEZ ALCALDE, María José, 2016. “Mayans y la reforma de las letras españolas: la tradición como novedad”, *Arte nuevo*, 3: 185-217.
- MCMANUS, Stuart M., 2017. “The art of being a colonial *letrado*: Late humanism, learned sociability and urban life in eighteenth-century Mexico City”, *Estudios de Historia Novohispana*, 56: 40-64.
- MÉNDEZ PLANCARTE, Gabriel, 1941. *Humanistas del siglo XVIII*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- , 1946. *Humanistas del siglo XVI*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MESTRE SANCHIS, Antonio, 1987. “Manuscritos de humanistas e historiadores (s. XV-XVII) conservados en el fondo mayansiano del patriarca”, *Revista de Historia Moderna*, 6-7: 255-264.
- , 2007. *Mayans y Siscar y el pensamiento ilustrado español contra el absolutismo*, León: Universidad de León.
- , 2010. “Don Gregorio Mayans y Siscar: un sabio del siglo XVIII”, en *Gregorio Mayans y Siscar. Estudio Crítico*, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 1-48. En línea: https://www.larramendi.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1023042. Fecha de consulta: 15 de octubre 2024.
- , 1987. “Manuscritos de humanistas e historiadores (s. XV-XVII) conservados en el fondo mayansiano del patriarca”, *Revista de Historia Moderna*, 6-7: 255-264.
- MILLARES CARLO, Agustín, 1952. “Eguiara y Ruiz de Alarcón”, *Historia mexicana*, 1, 4: 617-620.
- , 1986. *Cuatro estudios biobibliográficos mexicanos*, México: Fondo de Cultura Económica.
- MORA, Pablo, Laurette GODINAS y Miriam PEÑA, en prensa. “El sueño de García Icazbalceta o las Humanidades Digitales al servicio de la *Bibliografía mexicana*. Hacia la integración de la *Bibliografía mexicana* colonial”, en Miguel Ángel Castro y Pablo Mora, eds.,

- Cartas de una pandemia*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- MOUL, Victoria, 2017. "Introduction", en Victoria MOUL, ed., *A Guide to Neo-Latin Studies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1-14.
- OSORIO ROMERO, Ignacio, 1981. "Jano o la literatura latina de México (Visión retrospectiva)", *Humanistica Lovaniensia*, 30: 124-155.
- , 1991. "Latín y neolatín en México", en Ignacio Osorio Romero, Tarsicio Herrera Zapién *et al.*, *La tradición clásica en México*, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 7-76.
- PARODI, Claudia, 2011. "Multiglosia virreinal novohispana: el náhuatl", *Cuadernos de la ALFAL*, 2: 89101.
- Catalogue de la bibliothèque de M. Ricardo Heredia, comte de Benahavis. Troisième partie, Histoire, autographes. Paris, Hôtel des commissaires-priseurs, salle 7, 29 mai-3 juin 1893, Me Maurice Delestre, commissaire-priseur*, Paris: E. Paul, L. Luard et Guillemin, 1893.
- PONCE, Carolina, 2010. "La *Bibliotheca Mexicana* de Juan José de Eguía y Eguren, obra unificadora de la cultura mexicana", en Astrid Steiner-Weber y Karl A. E. Enenkel, *Acta Conventus Neo-Latini Monasteriensis (Proceedings of the Fifteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Münster, 2012)*, Leiden-Boston: Brill, 108-120.
- RABBIE, Edwin, 1996. "Editing Neo-Latin Texts", *Editio*, 10: 25-48.
- RAMÍREZ LÓPEZ, 2020. "La Biblioteca John Carter Brown: del éxito bibliográfico a la conservación del patrimonio mexicano", *Bibliographica*, 3, 2: 16-50.
- RAMMIGER, Johann, 2014. "Neo-Latin: Character and Development", en Philipp Ford, Jan Bloemendal y Charles Fantazzi, eds., *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World*, Leiden: Brill, 21-36.

- ROBLES, José Francisco, 2018. “Cómo hacer una biblioteca sin muros: Polémicas, comunidades y representaciones en torno a la *Bibliotheca mexicana* /1755) de Juan José de Eguiara y Eguren”, *(an)ecdótica*, 2: 17-42.
- SCHIPPERS, Arie, 2014. “Hispania, Italia and Occitania: Latin and the Vernaculars, Bilingualism or Multilingualism?”, en Jan Bloemendal, ed., *Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures-Examples of Bilingualism and Multilingualism*, Leiden-Boston: Brill, 2015, 15-29.
- SIDWELL, Keith, 2017. “Editing Neo-Latin Literature”, en Victoria Moul, *A Guide to Neo-Latin Studies*, Cambridge: Cambridge University Press, 394-407.
- SOLÍS DE LOS SANTOS, José, 2012. “Antonio, Nicolás (1617-1684)”, en *Diccionario biográfico y bibliográfico del Humanismo español (siglos xv-xviii)*, ed. de J. F. Domínguez Domínguez, Madrid: Ediciones Clásicas, 78-81. En línea: <https://www.classicahispalensia.es/new/estudios/32-los-libros-de-nicolas-antonio-j-solis>. Fecha de consulta: 13 de octubre 2024.
- STOREY, H. Wayne, 2014. “Method, History and Theory in Material Philology”, en Marc Van der Poel, *Neo-Latin Philology: Old Tradition, New Approaches. Proceedings of a conference held at the Radboud University, Nijmegen, 26-27 october 2010*, Leuven: Leuven University Press, 25-48.
- STROH, Wilfried, 2007. *Latein ist tot, Es lebe Latein! Kleine Geschichte einer grossen Sprache*, Berlin: List.
- TERÁN ELIZONDO, María Isabel, 2018. “La censura en la Nueva España del siglo XVIII. El insólito caso del *Escudo de armas* de Cayetano Cabrera y Quintero”, *Dieciocho*, 41: 65-78.
- TORRE VILLAR, Ernesto de la, 1986a. “Estudio preliminar”, en Juan José de Eguiara y Eguren, *Biblioteca mexicana*, pról. y trad. de Benjamín Fernández Valenzuela, estudio preliminar y traducción por Ernesto de la Torre Villar, México: Universidad Nacional Autónoma de México, XLIX-CCCLII.

- , 1986b. “A manera de epílogo”, en Juan José de Eguiara y Eguren, *Biblioteca mexicana*, prólogo y traducción de Benjamín Fernández Valenzuela, estudio preliminar y traducción por Ernesto de la Torre Villar, México: Universidad Nacional Autónoma de México, CCCLIII-CCCLVII.
- VALDÉS GARCÍA, Olga, 2005. “El humanista Vicente López (s. XVIII): una carta inédita”, en *Memoria del XVIII Encuentro Nacional de Investigadores del Pensamiento Novohispano*, San Luis Potosí: Universidad de San Luis Potosí, 78-83. En línea: https://www.iifilologicas.unam.mx/pnovohispano/uploads/memoxviii/05_art_53.pdf. Fecha de consulta: 13 de agosto 2024.
- WAQUET, Françoise, 1999. *Le latin ou l'empire d'un signe. XVI^e-XX^e siècle*, Paris: Albin Michel.
- , 2015. “Latin et vernaculaire dans l’université du XVIII^e siècle”, en Jan Bloemendal, ed., *Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures-Examples of Bilingualism and Multilingualism*, Leiden-Boston: Brill, 2015, 176-186.
- WINKLER, Alexander y Florian SCHAFFENRATH, eds., 2019. *Neo-Latin and the Vernaculars: Bilingual Interactions in the Early Modern Period*, Leiden-Boston: Brill.

Notas
